

БЎЛАЖАК БОШЛАНҒИЧ СИНФ ЎҚИТУВЧИЛАРИНИ ТАРБИЯ ФАНИНИ ЎҚИТИШГА ТАЙЁРЛАШДА ШАРҚ МУТТАФАККИРЛАРИНИНГ ПЕДАГОГИК ГОЯЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШ

Ходжаева Рахнамохон Абдуғаниквна

Andijon viloyati Asaka tumani 43-maktabi o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7919395>

Аннотация: Республикамиздаги умумтаълим мактабларининг бошланғич синфларида таълимни замонавий талаблар асосида ташкил этиш ва мазмунан янгилаш, узлуксиз таълим тизимининг фан ва ишлаб чиқариш билан интеграциялашуви, педагогика йўналишидаги олий таълим муассасалари тизимини янада такомиллаштириш, рақобатбардош ўқитувчининг касбий фаолиятида методик тайёргарликни кучайтириш жамият талабларининг асосий йўналишларидан бири бўлиб, ушбу мақолада бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини кичик ёшдаги укувчиларни ижтимоий тарбиялашга тайёрлаш муаммоси ва “Тарбия” фанини ўқитишга тайёрлашда Шарқ мутафаккирлари асарларининг ахамияти каби масалалар кўриб чиқилади.

Калит сузлар: таълим, тарбия, баркамол инсон, инсон одоби, виждон, иймон-эътиқод, оила, фарзанд тарбияси, инсонпарварлик, хадис илми, комил инсон, миллий кадрият, халқ оғзаки ижоди, халқ эртаклари, ҳикоялар, афсоналар, фалсафий-таълимий қарашлар.

Бугунги кунда бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тарбия фанини ўқитишга методик тайёргарлашнинг асосий мақсади – ёш авлодни ҳар томонлама етук, жамиятимиз тараққиёти учун зарур бўлган баркамол инсонлар этиб шакллантиришдир. Баркамол инсон ўзида маънавий ва жисмоний етукликни мужассам этади. Бўлажак бошланғич синф ўқитувчиларини тарбия фанини ўқитишга методик тайёргарлаш учун биринчи галда халқ оғзаки ижоди, халқ эртаклари, ҳикоялар, афсоналар, аждодларимизнинг маънавий мероси ҳамда тарихий китоблар асосий ўрин тутуди. Бундан ташқари Шарқ мутафаккирларининг меъроси, шеър ва ғазаллари, бадий ижод намуналари дастуриламал бўлиб хизмат қилади. Аҳмад Яссавий, Баҳовуддин Нақшбандий, Ал-Бухорий, Абу Райҳон Беруний, Абу Али ибн Сино, Муҳаммад ал-Хоразмий, Абулқосим Фирдавсий, Амур Темур, Алишер Навоий, Заҳириддин Муҳаммад Бобур сингари алломаларнинг ижтимоий-сиёсий, фалсафий-таълимий қарашларига таяниб иш кўрилса, талабаларнинг тарбиявий ишлари жараёнини ривожлантириш ишлари янада мукамаллик касб этади.

Президентимиз Ш.М.Мирзиёев таъкидлаб утганларидек, “Маърифатпарвар бобомиз Абдулла Авлонийнинг асрий кадриятларимиз асосида яратган “Туркий “Гулистон” ёхуд ахлоқ ” асари шарқона тарбиянинг ноёб кулланмаси сифатида бугунги кунда ҳам узининг кадри ва ахамиятини йукотган эмас. Биз “Тарбия” фанининг назарий асосларини ишлаб чиқишда мана шундай бебаҳо асарлардан самарали фойдаланишимиз зарур ” [1]

Мутафаккирлар нафақат ўз даври, балки бугунги кундаги дунё фани ҳамда маданияти тараққиётига катта ҳисса қўшганлар. Назарий билимлар ҳамда тажрибаларни Шарқ мутафаккирларининг илмий таълимотлари ва миллий педагогик мероси асосида шакллантириш таълим жараёнида самарадорликка эришиш имконини беради. Шарқ

алломалари томонидан қолдирилган маърифат, маданият ва маънавиятни бугунги ёш авлодга ўргатишнинг йўллари, воситалари, шакллари ва методик таъминотини ишлаб чиқиш лозим. Буюк мутафаккирларнинг комил инсон, баркамол авлод таълим-тарбиясига оид фикрлари миллий камолотнинг бугунги ва эртанги куннинг истиқболларини таъминлашга қаратилган.

Тарбия – шахсда муайян жисмоний, рухий, ахлокий, маънавий сифатларни шакллантиришга қаратилган амалий педагогик жараён, инсоннинг жамиятда яшаши учун зарур булган хусусиятларга эга булишини таъминлаш йулида куриладиган чора тадбирлар йигиндиси. Тарбия инсоннинг инсонлигини таъминлайдиган энг қадимий ва абадий қадриятдир. Тарбиясиз алоҳида одам ҳам, кишилиқ жамиятининг мавжудлигини таъминлайдиган қадриятлар тарбия туфайлигина бир авлоддан бошқасига утади. [2]

Педагогик атамалар луғатида эса, тарбия атамасига куйидагича таъриф берилган:

Маълумки; тарбия тушунчаси тор ва кенг маънода қўлланилади. Тор маънодаги «тарбия» субъект томонидан шахсда муайян қарашлар, тасаввурлар, меъёрлар, тушунчалар ва бошқа шу кабиларни қарор топтириш мақсадида йўналтирилган таъсир кўрсатиш жараёнидир. Бунда тарбиявий таъсир жараёнининг режа асосида олиб борилиши ва аниқ мақсадга қаратилганига урғу берилади. Кенг маънодаги «тарбия» тушунчасида эса инсоннинг ижтимоий тажрибани ўзлаштиришига таъсир кўрсатадиган ижтимоий алоқаларнинг бутун бошли тизими назарда тутилади.

Энг катта бойлиқ- бу ақл-заковат, илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлиқ – бу билимсизлиқдир. [3]

IX-XII асрларда фаолият олиб борган Шарқ мутафаккирлари томонидан яратилган тарбиявий қадриятлар, маънавий-педагогик мерос келажак авлодни тарбиявий жиҳатдан ривожлантиришда муҳимдир. Зеро, улар томонидан яратилган тарбиявий қадриятлар, маънавий мерос, мутафаккирларнинг педагогик қарашлари, ғоялари, уларнинг дидактик асарлари ёш авлодни ҳар томонлама етук, баркамол инсон сифатида шакллантириш, уларга тўғри таълим-тарбия беришга ҳизмат қилади. Чунки, IX-XII асрларда изланишлар олиб борган Шарқ мутафаккирларининг педагогик

меросида инсон одоби, тарбияси, виждони, иймон-эътиқоди, оила, фарзанд тарбияси масалалари назарий жиҳатдан асослаб берилган. Уларнинг тарбиявий қадриятлари ва дидактик асарлари бугунги кунда ҳам ёшлар таълим-тарбиясига самарали хисса қўшиб келмоқда. Шундай экан, олий таълим тизимида ёш авлодни шакллантиришда улуғ алломаларимизнинг дидактик меросидан фойдаланишга алоҳида эътибор қаратиш лозим. Ўзбекистон Республикасининг Биринчи Президенти И.А.Каримов таъкидлаганидек: «Биз мусулмон дини ҳақида гапирганда аввало, Аллоҳ ва унинг Расулини, ўзимизга руҳан яқин бўлган улуғ алломаларимиз, улуғ имомларимизни тасаввур қиламиз. Мана шу қутлуғ заминимизда туғилиб вояга етган, муборак номларини бутун ислом дунёси чексиз хурмат билан тилга оладиган Имом ал-Бухорий, Имом ат-Термизий, Хожа Баҳоуддин Нақшбанд, Аҳмад Яссавий, Абдулҳолик Гиждувоний, Замахшарий каби пиру комилларимизни назарда тутамиз.

Биз мустақиллигимизга эришган кунимизнинг дастлабки кунларидан бошлаб шу улуғ ар аждодларимизнинг муборак номларини тиклашга киришдик? Чунки бу буюк инсонларнинг азиз номлари, ўлмас мероси муқаддас динимиз билан чамбарчас боғланиб кетган. Уларни бир-биридан ажратиб бўлмаслигини биламиз. Биз ушбу мутафаккирларимизнинг буюк меросидан бутун халқимиз, жумладан, ёшларимизнинг ҳам бахраманд бўлишига, уларнинг шундай маънавиятга бой муҳитда улғайишига, ислом динининг инсонпарварлик ғояси, буюк ғоялари ёш авлод юрагидан ҳам жой олишига шароит яратмоқдамиз».

Шу ўринда талабаларнинг ўқувчиларга таълим ва тарбия бериш методикасини сингдириш билан бир қаторда Шарқ мутафаккирлари ижодини илмий, назарий-амалий жиҳатлари, асарларидаги ёшлар тарбиясига оид қадриятларни келажак авлод қалби ва онгига сингдиришлари лозим. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки, аждодларимизнинг ҳаётий тажрибалари, ёш авлод тарбиясига оид ғояларидан фойдаланмасдан туриб, Ватан равнақини юксалтириш мумкин эмас.

Имом Муҳаммад ал-Бухорийнинг диний, тарбиявий, маънавий- маърифий, илмий ва ахлоқий аҳамият касб этувчи жуда катта мероси мавжуд. Улар инсон ҳаёти учун зарур бўлган диний ва дунёвий билимлар ҳамда панду-насиҳатлар мужассамлашган «Ҳадис»ларда ўз аксини топган. «Қайси бирларингиз ўзингиздан бойроқ ёки тарбиялироқ одамни кўриб қолсангиз, дарҳол ўзингиздан камбағалроқ ва тарбиясизроқ одамлар ҳам борлигини эсланг», «Одамларга кенг қалбли бўлинглар, шунда одамлар ҳам сизларга шундай бўлурлар», «Одамларга таом едиринглар ва ширин сўз бўлинглар», «Очларга овқат беринг, беморларни бориб кўринг ва ҳожатмандларнинг ҳожатини чиқаринг», «Қайси бир мўмин бирор экин экса ёки мевали дарахт ўтқазса-ю, улардан қушлар, одамлар ёки ҳайвонлар еса, бу унинг учун садақа ҳукмида бўлади», «Илмни ўрганиб сўнг уни бошқаларга ўргатмаслик гўёки молу давлатни йиғиб уни сарф қилмай уни кўмиб қўйиш билан баробардир» каби ҳикматли сўзлар келтирилган.

Тарбия ҳақида Абу Наср ибн Ироқнинг фикрлари эътиборга лойиқ. Унинг фикрича, ҳар томонлама тарбияланганлик — инсонга хос хусусият бўлиб, ер юзида унинг олий мавжудот эканлигини намоён қилади. Тарбияли киши халол, ростгўй, ёмон расм-русумларни йўқотиб, яхши, эзгуликка бошлайдиган қонун-қоидаларни жорий этади. Бундай даражага етишиш учун эса инсон аввало ўз-ўзини англаб етиши керак.

References:

1. <http://namanganvxtb.uz>
1. Nima uchun O'zbekiston maktablarida "Tarbiya" fani joriy etildi?
2. <https://uz.wikipedia.org> > wiki
3. Tarbiya - Vikipediya
4. <https://uza.uz>
5. Raqamli iqtisodiyatni rivojlantirish davr talabi - Uza.uz

INNOVATIVE
ACADEMY